

In diesem Beitrag geht es um jenen Teil der logopädischen Praxis, der inzwischen als «Hauptschauplatz» der Logopädie im Kontext Bildungswesen angesehen werden kann: Logopädie und Mehrsprachigkeit. Trotz tagtäglicher Anforderungen die Praxis zu bewältigen, fehlt es an Konzepten für die Einschätzung einer normalen Entwicklung, es fehlt an Diagnoseverfahren und an therapeutischem Material. Zudem mangelt es teils an einer klaren Regelung der Zuständigkeit der unterschiedlichen Professionen in diesem Zusammenhang (Logopädin, Lehrperson, Schulische Heilpädagogin, DaZ-Lehrerin). Eine Befragung zum IST-Stand in der Praxis in der Deutschschweiz zeigt die derzeitigen Lücken auf.

Flum, A.K.; Steiner, J. (2015).

Einbettung

Befragung im Rahmen einer Hausarbeit für die Ausgleichsmassnahme an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, HfH, in Zürich.

Durchführung

Die Befragung umfasst acht Fragen. Sie wurde online (schriftlich) durchgeführt. Es wurden vier offene und vier geschlossene Fragen gestellt. Der Fragebogen wurde in einem sozialen Netzwerk für logopädische Gruppen und Foren veröffentlicht. Teilnehmen konnte jeder, der Mitglied in der logopädischen Gruppe war. Insgesamt haben 14 Personen an der Befragung teilgenommen.

Befragungshintergrund

Es kann davon ausgegangen werden, dass Mehrsprachigkeit keine Sprachentwicklungsstörungen auslöst. Über die Chance eines metasprachlichen Abgleichs von der Erst- und Zweitsprache ergeben sich wahrscheinlich sogar kognitive Vorteile allgemein bzw. Vorteile im Sprachlernprozess (vgl. Scharff Rethfeldt, 2013). Wir können davon ausgehen, dass wir pädagogisch und / oder therapeutisch einige Faktoren eines erschwerten Spracherwerbs bei Mehrsprachigkeit beeinflussen können, andere nicht. Die Motivation des Kindes zur Sprechfreude und zum Sprecherfolg ist beeinflussbar und durchaus ein Aufgabenfeld auch für die Logopädie. Ebenso die Initiierung der Abklärung fraglicher Hörprobleme. Einflussfaktoren, die sich eher schwer steuern lassen, sind die Motivation der Eltern aber auch der Lehrpersonen für die Erweiterung oder Strukturierung (Stichwort Sprachentrennung) eines sprachanregenden Umfeldes.

Fragestellungen und Erwartungen

Mit der Kurzbefragung wird angestrebt zu fünf interagierenden Fragestellungen im Themenkreis Logopädie und Mehrsprachigkeit ein Blitzlicht zu erheben:

- 1) Wird Mehrsprachigkeit in der Ausbildung zur Logopädin ausreichend gelehrt?

- 2) Welche Unterschiede kennzeichnen die logopädische Therapie mit monolingualen und multilingualen Kindern?
- 3) Können spezielle Therapieverfahren für mehrsprachige Kinder benannt werden?
- 4) Welche Besonderheiten zeichnen die Elternarbeit aus?
- 5) Was ist von Seiten der Institution zu beachten?

Auswertung

Mittels qualitativer Inhaltsanalyse.

Ergebnisse und Diskussion

(1) Bereits in der Ausbildung besteht laut den Teilnehmern der Befragung eine Lücke in der Vermittlung von Lehrstoff zum Thema Multilingualität. Die Praktikerrinnen fühlen sich kompetent vorbereitet für die Arbeit mit monolingualen Kindern, beklagen jedoch eine Lücke hinsichtlich der Kompetenz im Bereich Logopädie und Mehrsprachigkeit. Die meisten Befragten empfinden sich rückblickend nicht ausreichend auf das Thema Multilingualität bei Kindern vorbereitet. Die individuelle Kompetenzerweiterung erfolgt einerseits über Fortbildungen und Literaturstudium, andererseits spielt Intervision eine wesentliche Rolle.

2) Im praktischen Alltag existieren Unterschiede in der Herangehensweise der Therapie mit monolingualen und multilingualen Kindern vor allem im Bereich der Elternarbeit. Im Kontext Multilingualität wird die Elternarbeit als komplexer und zeitaufwendiger erlebt. Sie ist zudem auch anspruchsvoller: Es braucht eine intensivere Instruktion bzw. Begleitung für die Wortschatzerweiterung und den Umgang mit der Sprachvielfalt. Wenn die Therapiesprache Deutsch ist, muss mit den Eltern abgesprochen werden, wie der Transfer über Übungen, Spiel oder Angebote auch in der Erstsprache realisiert werden kann. Alle Sprachen des Kindes sollten berücksichtigt werden. Die Eltern werden im besten Fall zu Mitgestaltern oder zu Unterstützern der Therapie, wenn die Logopädin die Erstsprache des Kindes nicht beherrscht. Die Logopädin kann aber auch mit der Sprachvielfalt «spielen». Bislang ist die Frage, ob eine multilinguale Therapie erfolgreicher sein könnte als eine monolinguale Therapie, ungeklärt (vgl. Scharff Rethfeldt, 2013); es ist aber eine Frage der Würdigung der (Therapie-)Kultur alle Sprachen zu berücksichtigen.

3) Die befragten PraktikerInnen benennen keine speziell für multilinguale Kinder geeigneten Therapieansätze. Dies kann als Beleg dafür gelten, dass kaum Material existiert oder, dass das wenig Vorhandene kaum bekannt ist. Dieser Mangel wird auch von der Fachliteratur bestätigt. Spezifische Therapiekonzepte für die sprachtherapeutische Intervention mit mehrsprachigen Kindern diverser Sprachkombinationen sind auch nicht zwingend gefragt. Es braucht eine individualisierte

Vorgehensweise und Schwerpunktsetzung in der Sprachtherapie. Allerdings wären allgemeine Leitplanken des Handelns sehr hilfreich. Die Empfehlung für einen multimodalen Ansatz, eine ausdrückliche Würdigung der Kultur, eine gut geführte Elternarbeit eventuell mit Sprachkontaktstationen in einer Elterngruppe wären Ansätze solcher Leitplanken. Eventuell hat die Arbeit am Wortschatz und damit an der Semantik Vorrang vor Aussprache und diese Vorrang vor grammatikalischer Korrektheit. Nicht jede Einzelheit im Sprachvergleich muss das Thema einer Therapie sein. Jede Sprache hat ihre Besonderheiten; das Türkische zum Beispiel hat keine Unterscheidung von langen und kurzen Vokale, in der russischen Sprache gibt es hingegen weder Artikel, noch Komposita.

4) Die Aufklärung von multilingualen Eltern nimmt aufgrund von Sprach- aber auch Kulturbarrieren (z.B. Genderproblem) mehr Zeit in Anspruch. Wissensvermittlung, Instruktionen und Reflexionen (z.B. im Thema Sprachtrennung) brauchen Geduld und Wiederholungen. Teils ist von einem generellen Infragestellen des Commitments oder sogar von einer Integrations-Skepsis der Eltern auszugehen.

5) Die Frage der Indikation und der Kompetenzhoheit in einem Team zwischen Lernen, Förderung und Therapie ist zwingend partnerschaftlich zwischen den Professionen zu verhandeln oder als Top-Down-Prozess der Schulleitung zu bestimmen. Wenn von einer mangelnden Mitarbeit der Eltern und von einer fehlenden Unterstützung der Therapie auszugehen ist, braucht es verstärkt den interprofessionellen Austausch für Lernen, Förderung und Therapie. Und dafür wiederum braucht es mehr Zeit und Raum.

Appell

Für die Zukunft ist zu wünschen, dass bereits in der Ausbildung das Thema der Multilingualität vertieft gelehrt wird. Das erscheint im Hinblick auf die demografischen Gegebenheiten und die zukünftigen Aufgaben im Rahmen der Flüchtlingsströme zwingend angezeigt. In einer hetero-multi-kulturellen Gesellschaft werden die gesprochenen Sprachen und Sprachkombinationen immer vielfältiger.

Spezielle Therapiematerialien für multilinguale Kinder sollten für den Bereich Semantik konzipiert werden. Screenings einer sprachvergleichenden Diagnostik braucht es ebenfalls. Dazu müssen jeweils die Meilensteine einer normgerechten Sprachentwicklung in den diversen Sprachen bekannt sein. Für die Zusammenarbeit mit den Eltern braucht es Hinweise, wie dem Prinzip «so einfach und effektiv wie möglich» gefolgt werden kann. Hierfür ist es jedoch unabdingbar, die Eltern zunächst über den Beruf des Logopäden und die Funktion und Aufgaben der Sprachtherapie zu informieren. «Durch eine Beratung soll sich die Entscheidungs- und nachfolgend auch die Handlungssicherheit zur Bewältigung eines aktuellen

Problems erhöhen» (Chilla & Haberzettl, 2014, S.185). Auf der Website <http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/> sind Audiofiles hierzu abrufbar. Für die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Professionen bedarf es dringend klarer Regelungen und Zeit und Raum für Absprachen und Austausch (vgl. Braun & Steiner 2012).

Logopäden versuchen die kulturellen Hintergründe und weltlichen Ansichten der multilingualen Kinder und deren Eltern zu akzeptieren und zu respektieren, damit diese sich ernst genommen fühlen. Hierfür muss die Therapeutin ihre Einstellung und Werthaltung reflektieren und ihr Wissen kontinuierlich erweitern. Die Auseinandersetzung mit dem friedlichen Nebeneinander der Sprachen und Kulturen ist aber eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft und des ganzen Schulhauses.

Literaturverzeichnis

- Chilla, S. & Haberzettl, S. (2014). Handbuch Spracherwerb und Sprachentwicklungsstörungen. Mehrsprachigkeit (1. Auflage). München: Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag
- Braun, W. & Steiner, J. (2012). Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien. München: Reinhardt-Verlag.
- Scharff Rethfeldt, W. (2013). Kindliche Mehrsprachigkeit - Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Interventionen. Stuttgart: Thieme Verlag